

SUSPENSÃO POLÍTICA DA VENEZUELA NO MERCOSUL: UMA ANÁLISE DAS QUESTÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS

Daiane Rodrigues Ferreira¹, Karina Naomi Imamura de Rezende², Nathalia de Lima Abreu³, José Abel de Andrade Baptista⁴, Rosana Aparecida Bueno de Novais⁵

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil,
ferreira-daiane@hotmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, knaomi.i.r@gmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, São Paulo, Brasil,
natalialima_abreu@hotmail.com

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁵ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. O bloco econômico Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi instituído em 26 de março de 1991, com o objetivo de melhorar as relações comerciais entre alguns países da América do Sul. Formado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o bloco admitiu a entrada da Venezuela como membro absoluto a partir de 31 de julho de 2012. Contudo, o país foi suspenso do bloco em 1 de dezembro de 2016 devido ao não cumprimento das condutas que foram impostas pelo Mercosul. Tendo esses fatos apresentados, o objetivo do artigo é compreender os termos jurídicos inseridos na ata de suspensão do Mercosul elaborado pelos seus países integrantes. A pesquisa do estudo foi realizada utilizando as fontes bibliográficas e sites no qual procura-se analisar e investigar os motivos pelo qual a Venezuela foi suspensa do bloco econômico, propondo uma análise sobre os conflitos atuais acerca do país e diretrizes do bloco em questão.

Palavras-chave. Mercosul. Termos Jurídicos. Suspensão.

Abstract. The economic bloc of the Southern Common Market (MERCOSUR) was established on March 26, 1991, in order to improve trade relations between some countries in South America. Formed initially by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, the bloc admitted Venezuela's entry as an absolute member from July 31, 2012. However, the country was suspended from the bloc on December 1, 2016 due to noncompliance with the conduct that was imposed by Mercosur. Having these facts presented, the purpose of the article is to understand the legal terms inserted in the Mercosur suspension minutes prepared by its member countries. The study was conducted using bibliographic sources and websites that seek to analyze and investigate the reasons why Venezuela was suspended from the economic bloc, proposing an analysis of the current conflicts about the country and guidelines of the bloc in question.

Keywords. Mercosur. Legal terms. Suspension.

1. INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um processo de integração regional instituído em 26 de março de 1991 com a intenção de melhorar as relações comerciais entre alguns países da América do Sul, conformado inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai ao qual recentemente incorporaram-se a Venezuela e a Bolívia, esta última em processo de adesão.

O projeto aborda dados e informações relacionadas ao movimento político e econômico da Venezuela em relação ao bloco economic Mercosul e compreende os termos jurídicos inseridos na ata de suspensão do referido país do bloco econômico elaborados pelos membros integrantes. Contribuições relevantes de como poderá ser o direcionamento desse movimento no futuro são abordadas, na política externa entre países da América, econômicas e sociais.

A pertinência do tema se deu por ser um assunto que impacta a realidade socioeconômica do Brasil procurando responder e justificar os motivos que levaram o Brasil, juntamente com os outros países membros do bloco econômico, a suspender a Venezuela do Mercosul, e quais foram as sanções aplicadas pelos mesmos à Venezuela. Cita-se, como por exemplo, a redução parcial das trocas comerciais dos países pertencentes ao bloco com base no Protocolo de Ushuaia II.

Diante deste cenário, a suspensão da Venezuela do bloco Mercosul apresenta justificativas jurídicas, algumas delas através do tratado feito pelos países do Mercosul o qual não foi respeitado pela Venezuela, outras de intervenções externas ao bloco, e as mais relevantes são as atuais medidas políticas tomadas dentro da Venezuela, consideradas antidemocráticas, como por exemplo, a busca pela maior nacionalização do país através da aplicação de uma ditadura.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MERCADO COMUM

Para Celli Júnior (1999) no Mercado Comum, categoria bem mais ambiciosa de integração, os Estados-membros não somente acordam em suprimir as restrições tarifárias, não-tarifárias e quantitativas ao comércio recíproco, como também os obstáculos que dificultam o livre movimento de fatores de produção, capital e trabalho, o que deverá resultar na liberdade de estabelecimento e na livre prestação de serviços. Caracteriza-se, pois, o Mercado Comum pela livre circulação de bens e mercadorias (eliminação de restrições tarifárias, não-tarifárias e quantitativas e estabelecimento de tarifa exterior comum e política comercial comum); de pessoas (qualquer cidadão de um Estado-membro poderá circular nos demais Estados-membros, com direito de investir, de residir e de exercer uma profissão); de serviços (liberdade de estabelecimento e livre prestação de serviços); e de capitais (eliminação de restrições aos movimentos de capitais entre Estados-membros). Há, ainda, uma quinta e fundamental liberdade que deve vigorar no Mercado Comum: a livre concorrência. O controle e a aplicação das regras comunitárias de concorrência tem sido, de fato, fundamentais para a evolução deste processo de integração. Em face de sua maior complexidade, a formação do Mercado Comum requer a harmonização e a uniformidade de políticas, notadamente políticas econômicas e comerciais, e suscita a constituição de órgãos de caráter supranacional encarregados de orientar o processo de integração (Celli Júnior, 1999).

Para Wurth (2010), a harmonização dos mercados ocorre quando as políticas de cada nação são inseridas de forma que se tornam compatíveis entre si, ou seja, as decisões governamentais são

tomadas em conjunto ou de forma consistente, isto é, com propósito sem comum entre os integrantes da regionalização. Ainda para o autor existem diversas áreas de integração que podem ser alcançadas pelos países pertencentes ao bloco de países: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Monetária e Integração Econômica Total.

Coutinho (2009) ainda descreve que no período foram criados na estrutura institucional dois órgãos: O Conselho Mercado Comum (CMC) e o Grupo Mercado Comum (GMC).

Complementando, o autor cita o CMC como principal órgão, formado pelos Ministros de Economia e Relações Exteriores de cada participante do grupo, e responsável pelas decisões políticas tendo como principal objetivo chegar a um mercado comum até 1994. Coutinho (2009) salienta que a GMC se refere ao órgão executivo, formado por representantes do Ministério de Relações Exteriores e Economia de cada país membro.

2.2 UNIÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA

Celli Júnior (1999) define União Econômica como um Mercado Comum caracterizado pelo aprofundamento da harmonização e da uniformização legislativa dos Estados-membros. A União Monetária, que implica a criação de uma moeda única, seria uma consequência lógica e inevitável do aprofundamento da integração nos domínios comercial, produtivo e financeiro, assim como será um potente mecanismo de convergência das políticas econômicas e de aproximação de comportamentos sociais nos vários Estados-membros originando, a prazo, uma maior integração política (PINTO,1995).

Segundo Martin-Das (2002), os primeiros projetos de integração econômica e/ou monetária na Europa datam de muitos séculos atrás e estão comumente relacionados aos impérios e à cooperação comercial. Os primeiros projetos de integração econômica e/ou monetária na Europa datam de muitos séculos atrás e estão comumente relacionados aos impérios e à cooperação comercial.

Celli Júnior (1999) diz que uma crítica que se poderia fazer a esses modelos de integração é que partem da premissa de que é preciso liberalizar primeiramente o comércio recíproco e o movimento de fatores de produção, antes de enfrentar-se o problema da harmonização das políticas econômicas. Em qualquer processo de integração, independentemente de seu nível de ambição, faz-se necessária a coexistência dos programas de liberalização dos intercâmbios com a coordenação e a harmonização das políticas econômicas nacionais.

2.3 MERCOSUL

O MERCOSUL foi criado, segundo Coutinho (2009), no ano de 1991, com a assinatura do tratado de Assunção, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O objetivo específico, segundo o primeiro tratado é, de modo geral, a livre circulação de bens e serviços e fatores entre os países.

Segundo o site Mercosur (2017) O Mercado Comum do Sul, é um processo de integração regional que foi iniciado com os países da Argentina, Brasil, Paraguai e o Uruguai, a qual recentemente iniciou com a integração da Venezuela e a Bolívia no último processo de adesão. O Mercosul tem um processo aberto e dinâmico, desde a criação do mesmo teve como seu objetivo principal abrir novos espaços e oportunidades comerciais e de grandes investimentos mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. Como resultado disso, conclui múltiplos acordos com países ou grupo de países.

Figura 01: Mercosul em conjunto.

Fonte: Mercosur (2019).

De acordo com o site Mercosur (2019) desde a sua criação ele promove a integração aos princípios da democracia e desenvolvimento econômico. Em grande linhas esses princípios acrescentam-se diferentes acordos em questão de matéria migratória, trabalhista, cultural, social e entre outras. Segundo Mata Diz (2012), para pertencer ao bloco é preciso que um país incorpore um chamado acervo normativo do bloco, que deveria ser observado pela Venezuela em vários temas, principalmente da parte de tarifa comum.

Figura 02: Cronologia.

CRONOLOGIA

Fonte: Mercosur (2019).

Conforme o site Mercosur (2019) há potencialidades nas mais diversas áreas alcançando o território de quase 15 milhões de km², conta com uma grande biodiversidade, com recursos energéticos e grande área de terras férteis. Contudo, sua maior riqueza é a sua gente, com toda sua diversidade cultural de etnias, linguísticas e religiosas, tornando o Mercosul em uma região de paz e grande em seu desenvolvimento.

Figura 03: MERCOSUL sem fronteiras.

MERCOSUL SEM FRONTEIRAS

💰 É a quinta maior economia do mundo I.

Seu território tem uma extensão de 14.869.775 km² na qual convivem diversos ecossistemas, tanto continentais quanto marítimos, que possuem uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo.

Sua população ultrapassa os 295.007.000 de pessoas com uma diversidade formidável de povos e culturas.

Possui uma das mais importantes reservas de água doce do planeta: o Aquífero Guarani.

Tem recursos energéticos imensos, renováveis e não renováveis.

I Fonte: World Economic Outlook Database - FMI (2014)

Fontes:
Superfície CEPAL 2012 - IGN
População CEPAL 2014

Fonte: Mercosur (2019).

Figura 04: Países do MERCOSUL.

Fonte: Mercosur (2019).

Conforme o site Mercosur (2017) Os Estados Partes fundadores do MERCOSUL e signatários do Tratado de Assunção (TA) são a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Em função de que o Tratado de Assunção está aberto à adesão de outros Estados membros da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), a Venezuela se constituiu no primeiro Estado Latino-americano em aderir ao tratado constitutivo, em 2006; e, mais recentemente, a Bolívia, em 2015. A Venezuela concluiu o processo de adesão e adquiriu a condição de Estado Parte a partir de 2013 e, desde então, participa com todos os direitos e obrigações no MERCOSUL. O Protocolo de Adesão de Bolívia ao MERCOSUL já foi assinado pela totalidade dos Estados Parte em 2015 e agora se encontra em vias de incorporação pelos congressos dos Estados Parte.

Figura 05: Ingressos de novos membros.

Fonte: Mercosur (2017).

Segundo o site Mercosur (2019) enquanto o protocolo de adesão esteja em vigor, o Estado aderente só tem direito a voz nas reuniões de fóruns e órgãos decisórios do MERCOSUL. Aspectos incluídos na negociação: adesão ao TA, Protocolo de Ouro Preto (POP) e ao Protocolo de Olivos (PO); adoção da Tarifa Externa Comum (TEC) e definição do cronograma de convergência para sua aplicação; adesão ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (ACE 18) e protocolos adicionais; adoção do acervo normativo do MERCOSUL; adoção dos instrumentos internacionais celebrados no âmbito do TA; incorporação aos acordos celebrados com terceiros países ou grupos de países, e participação nas negociações externas em curso.

Segundo o site Mercosur (2019) os Estados Associados são aqueles membros da ALADI com os quais o MERCOSUL subscreve acordos de livre comércio, e que posteriormente solicitam ser considerados como tais. Os Estados Associados estão autorizados a participar nas reuniões de órgãos do MERCOSUL que tratem temas de interesse comum. Essa é a situação atual do Chile, Colômbia, Equador e Peru. Também, podem ser Estados Associados aqueles países com os quais o MERCOSUL celebre acordos com amparo no artigo 25 do Tratado de Montevideu 1980 (TM80) (acordos com outros Estados ou áreas de integração econômica da América Latina). Tal é o caso da Guiana e Suriname.

Figura 06: Procedimento para adquirir a condição de estado associado.

Fonte: Mercosur (2019).

2.4 SEU FUNCIONAMENTO

Conforme o site Mercosur (2019) o MERCOSUL toma suas decisões mediante três órgãos: o Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão superior do MERCOSUL, que conduz politicamente o processo de integração, o Grupo Mercado Comum (GMC), que vela pelo funcionamento cotidiano do bloco, e a Comissão de Comércio (CCM), incumbida da administração dos instrumentos comuns de política comercial. Assistindo os mencionados órgãos existem mais 300 foros de negociação nas mais diversas áreas, os quais se integram por representantes de cada país membro e promovem iniciativas para ser consideradas pelos órgãos decisórios. Com o correr do tempo e para efeitos da implementação de suas políticas regionais, o MERCOSUL criou em distintas cidades diversos organismos de caráter permanente entre os quais, o Alto Representante-Geral do MERCOSUL (ARGM), o FOCEM, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH), o Instituto Social do MERCOSUL (ISM), o Parlamento do MERCOSUL (PARLASUR), a Secretaria do MERCOSUL (SM), o Tribunal Permanente de Revisão (TPR) e a Unidade de Apoio à Participação Social (UPS).

Observando-se o princípio de plena vigência das instituições democráticas com condições indispensáveis à existência e ao desenvolvimento do Mercosul e a cláusula democrática implícita, consolidada pelo Protocolo de Ushuaia e por seus documentos subsequentes, desaparecem quaisquer vestígios de coerência neste ingresso como ato contínuo da suspensão paraguaia (STURARO e FROTA, 2012, p. 49).

2.5 PROTOCOLO DE USHUAIA II

O Protocolo chamado de Ushuaia II, assinado em 2011, é a cláusula democrática do Mercosul, assinada por todos os membros, que prevê a suspensão de um país em caso de rompimento do regime democrático. O Mercosul deu por iniciado o processo de aplicação da cláusula, um longo caminho de "acompanhamento e busca de soluções" que, em última instância, pode terminar com a expulsão da Venezuela do bloco (El País, 2017). Segue o Protocolo na íntegra:

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a República Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e o Estado Plurinacional da Bolívia, a República do Chile, a República da Colômbia, a República do Equador, a República do Peru e a República Bolivariana da Venezuela, Estados Associados do MERCOSUL, doravante as Partes.

CONSIDERANDO que a plena vigência das instituições democráticas e o respeito aos direitos

humanos e às liberdades fundamentais são condições essenciais para a vigência e evolução do processo de integração entre as Partes.

REITERANDO o compromisso com a promoção, defesa e proteção da ordem democrática, do estado de direito e suas instituições, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais como condições essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento do processo de integração e para a participação no MERCOSUL.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desse artigo foi utilizado a pesquisa bibliográfica e descritiva.

Cervo e Bervian (2002) escrevem que a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos (livros, artigos científicos, teses, dissertações, sites e etc.).

Segundo Trivinões (1987) a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Este tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, não tendo interação ou envolvimento do pesquisador no assunto analisado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Segundo o jornal digital El País (2017) Hugo Chávez governou por 14 anos, desde 1999 até sua morte em 2013. Líder da Revolução Bolivariana, Chávez pregava a doutrina bolivarianista, promovendo o que se denominava de socialismo do século XXI. O ex presidente venezuelano Hugo Chávez se inspirou no termo para nomear seu governo de “República Bolivariana”, por seguir as ideias de Simon. O objetivo era transformar o país, promovendo mudanças políticas, econômicas e sociais, além de procurar nacionalizar serviços e produtos, como o petróleo. Nos discursos de Maduro, tanto quantos os que Chávez fazia, é comum o mesmo citar, frequentemente, que está empregando o Bolivarianismo.

Segundo o jornal digital Carta Capital (2017), o termo “Bolivarianismo” tem origem do século 19, baseado no sobrenome do venezuelano Simon Bolívar, ativista que liderou movimentos de independência pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O termo é usado para nomear os governos bolivarianos de partidos da esquerda na América Latina, e que também questionam o neoliberalismo (não intervenção estatal na economia, valorizando o livre mercado). Um dos motivos desse movimento se perpetuar durante tanto tempo, no país em questão, é a alta adesão popular. Dos 100 países mais bem colocados no ranking de desenvolvimento humano, 78 viram seus índices desacelerarem nos anos 2000, quando comparados às melhoras ocorridas nos anos 90. Apenas 22 países contrariaram o fenômeno mundial e se desenvolveram de forma ainda mais acelerada durante os anos 2000.

Segundo o jornal digital Carta Capital (2019) a Venezuela onde Hugo Chávez assumira o governo em 1999, é um desses países que acelerou seu desenvolvimento humano nos anos 2000. Segundo o jornal digital Carta Capital (2017), com uma evolução de 1,18 % ao ano, teve o 10º crescimento mais acelerado entre os 100 primeiros países no ranking de IDH. No entanto, ainda com base no mesmo jornal, mesmo com o forte apoio popular, no governo de Chavez a Maduro o PIB (Produto Interno Bruto) vem decaindo constantemente. Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), a retração foi

de 3,9% em 2014, de 6,2% em 2015 e 18% em 2016, considerada uma da maior esquerda dentre os países da América Latina.

Em 2015, a Venezuela exportou US\$ 34,3 bilhões e importou US\$ 27,5 bilhões, obtendo um saldo comercial positivo de US\$ 6,8 bilhões naquele ano. Aproximadamente 90% das exportações do país são barris de petróleo, sendo um motivo pelo qual qualquer variação no valor desse produto afeta a economia de forma imediata, tanto para negativamente quanto para positivamente, conforme a matéria de Ariel Rieira e Miguel Szejnblum, do Piauí (FOLHA, 2017).

Segundo os dados do Banco Mundial, entre 2008 e 2014, o preço do barril de petróleo ficou próximo aos US\$ 90, o que significa um alto valor no produto perante o mercado internacional, fazendo com que as vendas diminuíssem a partir dos próximos anos. Com isso, tem que ser que o preço diminua para voltar a atrair compradores, citando como exemplo, no mês junho deste ano, ficou avaliado em US\$ 45, como diz o jornal Carta Capital (2019).

Segundo o jornal digital El País (2019) no início de agosto, Maduro tomou o poder da Venezuela e anunciou que iria abrir uma nova constituinte. Seu movimento atraiu a atenção de países membros da América Latina, e dentre eles, o Brasil. Mesmo que tenha tomado posse do poder pela maioria dos votos, esse movimento o classificou, dentre outros que permitiu em seu governo, como uso de violência em civis protestantes, tenha o classificado como um infrator a democracia. Dentre as regras do acordo feito entre os países pertencentes ao Mercosul, Maduro está cometendo uma “violação das instituições democráticas”, segundo os ministros dos quatro países pertencentes ao bloco.

O objetivo da sanção política grave é causar um impacto para que as ações do presidente Venezuelano sejam amenizadas em relação a punição dos protestantes, para verificar a validade de abrir uma nova constituinte do país, dentre outros. No entanto, a medida da suspensão do país ao bloco não irá ser permanentemente, pois os ministros admitiram que se houver o reestabelecimento da democracia na Venezuela, as relações comerciais serão reestabelecidas como eram antes da suspensão, conforme divulgado pelo jornal El País (2017).

De acordo com o site BBC (2013) durante o século XXI a República Bolivariana da Venezuela passou por transformações políticas e econômicas com a posse da presidência de Hugo Chávez entre 1999 e 2012. Tendo como ideologia política a Revolução Bolivariana que tem como objetivo alcançar conquistas no país até chegar a um socialismo, a Venezuela progrediu economicamente e politicamente, diminuindo a pobreza, taxa de mortalidade, dando oportunidade ao acesso à educação e outros, porém o país entrou em um colapso econômico anos depois devido ao controle de câmbio às moedas estrangeiras existente no país desde 2003 para controlar a chamada fuga de capitais (TERRA, 2013).

Logo após a morte de Hugo Chávez, foi realizada uma nova eleição. Nicolás Maduro venceu as eleições de 2013 com 50,66% dos votos, assumindo o cargo de presidência da Venezuela. Nicolás Maduro teria que enfrentar em seu mandato um país que fechou com uma inflação de 20,1% em 2012, escassez de bens e produtos, alta taxa de criminalidade, falta de energia, seca e dívidas públicas. Ele afirmou que durante seu governo pretendia continuar com a Revolução Bolivariana imposta por Hugo Chávez (G1, 2013).

No mesmo ano, não havendo mudanças para o desenvolvimento do país e a inflação beirando a 56,2% juntamente com a escassez de produtos como papel higiênico, açúcar, leite e medicamentos os legisladores do país deram ao presidente decretos especiais para ele lutar contra a guerra econômica que alastrava o país e Nicolás Maduro prometeu fazer mudanças radicais. Segundo Castillo (2013).

“Maduro culpou o capitalismo por especulações que estão gerando altas taxas de inflação e criando uma grande escassez de produtos básicos” afirmando que iria regulamentar os preços dos produtos e serviços para que todos os produtos tivessem os mesmos preços e também instalaria um limite de compra. “Para combater uma escassez de dólares, a companhia petrolífera estatal venezuelana anunciou que venderá US \$ 4,5 bilhões em títulos, por exemplo” diz Castillo e Hernandez (2013, CNN). A população culpava o governo mal administrado de Nicolás Maduro pela inflação e escassez naquele ano (BBC, 2013).

4. CONCLUSÃO

Com base neste estudo, trazendo consigo diversas regras acordadas pelos países-membros do MERCOSUL que devem ser respeitadas e seguidas, é possível concluir que quando não há o comprometimento de um país com as cláusulas do Protocolo de Ushuaia II como pode-se observar no lado venezuelano, poderá ocorrer severas sanções, entendendo-se assim, pela suspensão do país.

Temporariamente o Protocolo de Ushuaia II está sendo aplicado, suspendendo a Venezuela do Mercosul, por rompimento do regime democrático, podendo ocorrer a exclusão, caso não sejam tomadas medidas de melhoria ou soluções. A suspensão de um país de um bloco, como mostrado claramente no projeto, o qual tal procedimento traz consigo enormes mudanças no país, agride diretamente sua economia, prejudicando sua população e trazendo dificuldades que talvez demorem anos para serem consertadas.

A dependência quase que exclusivamente da grande economia venezuelana vem em relação ao petróleo, que durante muitos anos, não foi entendida como algo negativo. O produto se manteve durante décadas com seu valor de comercialização em um nível elevado.

No entanto, em 2013 sofreu queda contínua e expressiva do valor pago em barril de petróleo desencadeando uma crise econômica na Venezuela, que chegou em seu ápice em 2016. A grande intensidade da crise provocou a falta de grandes produtos e serviços para o país, como alimentos, água e até energia elétrica.

Ressalta-se que o Mercosul, como a maioria parte dos blocos de países, possui grandes interesses na situação economia que está um país, e com isso a atual economia caótica da Venezuela influenciou de uma forma significativa ao fim da tolerância em relação ao descumprimento das normas estabelecidas do bloco por parte da Venezuela e sua conseqüentemente suspensão.

REFERÊNCIAS

BBC. **Decree Venezuela's government seizes electronic goods shops.** Disponível em: <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-24883849>> Acesso em: 11 set. 2019.

BBC. **O legado de Chávez: os prós e os contras.** Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130306_chavez_argumentos_pro_contra_rw.shtml> Acesso em: 8 out. 2019.

BBC. **Protestos pressionam governo na Venezuela; entenda a crise.** Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/02/140217_protestos_venezuela_entenda_cc> Acesso em: 11 set. 2019.

CARTA CAPITAL. **Apesar da crise Venezuela deve seguir pelo caminho bolivariano.** Disponível em: <<http://justificando.cartacapital.com.br/2017/07/17/apesar-da-crise-venezuela-deve-seguir-pelo-caminho-bolivariano>>. Acesso em: 18 set. 2019.

CARTA CAPITAL. **Temer vai conspirar com Trump contra a Venezuela.** Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/revista/970/temer-vai-conspirar-com-trump-contr-a-venezuela>>. Acesso em: 11 set. 2019.

CASTILHO, Ingrid. **Brasil assume Presidência Pro Tempore da Reaf pelos próximos seis meses.** Disponível em: <<http://www.mda.gov.br/sitemda/brasil-assume-presidencia-pro-tempore-da-reaf-pelos-proximos-seis-meses>> Acesso em: 8 out. 2019.

CELLI JUNIOR, Umberto. **Regras de Concorrência no Direito Internacional Moderno.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN. Pedro Alcino. **Metodologia científica:** para uso dos estudantes universitários. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CNN. **Decree powers widen Venezuelan president's economic war.** Disponível em: <<http://edition.cnn.com/2013/11/20/world/americas/venezuela-economy-decree-powers>>. Acesso em: 11 set. 2019.

COUTINHO, Carolina Rigotti. O Brasil no Mercosul: Uma análise sob a ótica do comércio. 119f. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso) - **Curso de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas, UFRGS.** Porto Alegre, 2009.

EL PAÍS. **Crise humanitária na Venezuela requer resposta regional.** Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/21/opinion/1474476187_227104.html> Acesso em 22.set.2019

EL PAÍS. **Maduro admite que a Venezuela está em recessão e anuncia medidas.** Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/31/internacional/1420029259_070709.html>. Acesso em: 11 set. 2019.

EL PAÍS. **Mercosul impõe sanção política à Venezuela para isolar Maduro.** Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/05/politica/1501947965_233058.html> Acesso em: 11 set. 2019.

EL PAÍS. **Termina na Venezuela o prazo para cumprir a lei de Preços Justos.** Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/11/internacional/1392089510_503390.html>. Acesso em: 9 out. 2019.

EL PAÍS. **Declaração dos Estados Partes do Mercosul sobre a República Bolivariana da Venezuela.** Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/01/internacional/1491076022_326137.html>. Acesso em: 09 set. 2019.

FOLHA. **Dados para contextualizar a crise na Venezuela.** Disponível em: <<http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/08/04/quadro-dados-para-contextualizar-a-crise-na-venezuela/>>. Acesso em: 11 set. 2019.

G1. **Apatia domina o ambiente a uma semana das eleições regionais na Venezuela.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/apatia-domina-o-ambiente-a-uma-semana-das-eleicoes-regionais-na-venezuela.ghtm>> Acesso em: 08.out.2019

G1. **Coca-Cola interrompe produção na Venezuela.** Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/05/coca-cola-interrompe-producao-na-venezuela.html>>. Acesso em: 9 out. 2019.

G1. **Herdeiro de Chávez, Maduro é eleito na Venezuela; rival não reconhece.** Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/hugo-chavez/noticia/2013/04/herdeiro-politico-de-chavez-maduro-e-eleito-presidente-da-venezuela.html>>. Acesso em: 10 set. 2019.

MARTIN-DAS, J. **The European Monetary Union in a public choice perspective.** Cheltenham: Edward Eldegar Publishing Ltd, 2002.

MATA DIZ, Jamile Bergamaschine. **A adesão da Venezuela ao Mercosul e a suspensão do Paraguai: considerações sobre um prag-matismo burlesco.** Pontes – Informações e análises sobre comércio e desenvolvimento sustentável, Mercosul: crise ou renovação?, Genebra, v. 8, n. 5. p. 4-6, 2012. Disponível em: <<http://ictsd.org/downloads/pontes/pontes8-5.pdf>>. Acesso em: 3 set 2019.

MERCADO COMUM DO SUL. **Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção Sobre a Estrutura Institucional do Mercosul.** Disponível em: <<http://www.mercosul.gov.br/40-normativa/tratados-e-protocolos/120-protocolo-de-ouro-preto>> Acesso em: 1 out. 2019.

MERCADO COMUM DO SUL. **Protocolo de Ushuaia II.** Disponível em: <<http://www.mercosul.gov.br/40-normativa/tratados-e-protocolos/151-protocolo-de-ushuaia-ii>>. Acesso em: 09 set. 2019.

MERCOSUR. **Funcionamento do Mercosul.** Disponível em: <<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6530/2/innova.front/seu-funcionamento>>. Acesso em: 09 set. 2019.

PINTO, Mendonça. **União Monetária Europeia.** Lisboa: Universidade Católica, 1995.

STURARO, George Wilson dos Santos; FROTA, André Francisco Matsuno da. A suspensão do Paraguai e a entrada da Venezuela: implicações para o regime de defesa coletiva da democracia do Mercosul. **Revista Conjuntura Austral**, v. 3, n. 13, p. 45-53.

TERRA. **Os 14 anos do governo socialista de Chávez na Venezuela.** Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/america-latina/os-14-anos-do-governo-socialista-de-chavez-navezuela>>. Acesso em: 11 set. 2019.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação.** São Paulo: Atlas, 1987.

WURTH, João Jorge. **Mercosul e Países Associados: Histórico e análise dos seus indicadores Macroeconômicos.** 56f. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso) - Curso de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas, UFRGS. Porto Alegre, 2019.